

TARIX FANINI O'QITILISHIDA TARIXIY - BADIY ASARLARDAN FOYDALANISH

Xoshimov Lochinbek Jumaboy o'g'li
Andijon viloyati Shahrixon tumani 35 - maktab
Tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567879>

Annotatsiya. Tarix o'qitilishida tarixiy - badiiy adabiyotdan foydalanish ko'rgazmali vositalar bilan birga tarixiy voqealarni lo'nda va yorqin tushuntirish zarur. Ushbu maqolada, tarix fanini o'qitilishida tarixiy - badiiy asarlardan foydalanishning o'rni va ahamiyati ochib berildi.

Kalit so'zlar: Tarix, tarixiy - badiiy adabiyot, "Bibliotarix", "Shiroq", "Singan setor", "Jayhun ustida bulutlar" qissasi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ

Аннотация. В преподавании истории необходимо использовать историческую и литературную литературу, наряду с наглядными пособиями, для ясного и яркого объяснения исторических событий. В данной статье раскрыта роль и значение использования историко - художественных произведений в преподавании истории.

Ключевые слова: история, историко-литературная литература, «Библиоистория», «Широк», «Разбитый сетор», повесть «Облака на Джейхуне».

USE OF HISTORICAL ARTISTIC WORKS IN THE TEACHING OF HISTORY

Abstract. It is necessary to use historical and literary literature in the teaching of history, along with visual aids, to clearly and vividly explain historical events. In this article, the role and importance of using historical - artistic works in the teaching of history has been revealed.

Key words: History, historical and literary literature, "Bibliohistory", "Shirok", "Broken Setor", short story "Clouds on Jayhun".

Tarix fanining dolzarb muammolarini hal etishda bugungi kun talablari, ya'ni o'quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiya bilan uyg'unlikda olib borishni, tahlil qilishni talab etadi. Bu muammolarni, bo'lib o'tgan voqeliklarni o'quvchilarga yetkaza olish o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liq.

Ma'lumki, milliy va umummadaniy kompetensiyaning shakllantirishda tarix darslarida o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ulardagi og'zaki nutq va siyosiy voqealarni to'g'ri baholay olish orqali ishonch hissini tarbiyalash, tarix fani o'qituvchisi oldidagi muhim vazifadir.

Xo'sh, ushbu kompetensiya talablarini amalga oshirishda o'qituvchi darslikda berilgan ma'lumot bilan yuqoridagi ko'zlangan maqsadlarga qanday erisha oladi?

Yillar davomida darslikdagi mavzular hajmi, ma'lumotlari qisqarib, ba'zida o'zgarib kelmoqda, shu bois ham o'qituvchi qo'lida xrestomatiya va qo'shimcha ma'lumotlar bazasi shakllangan. Darslarda mavzu yuzasidan qo'shimcha ma'lumotni yana qaerdan olish mumkinligini aytib o'tish, o'quvchilarni axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllanishiga ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va tahlil qila bilishiga yordam beradi. **"Bibliotarix" metodi** hisoblangan ushbu yo'nalishda

o'quvchiga tushuncha berish, mavzuga doir tarixiy badiiy asarni targ'ib qilishga erishiladi. Eng muximi ko'rsatib o'tilgan ushbu kitobni o'quvchilardan jilla qursa 5 - 6 o'quvchi topib o'qib chiqqan bo'lsada, olingan ta'surotlarini tengdosh - tengdoshga tamoyili asosida sinfdosh do'stlariga tavsiya etsa, o'qib ko'rib o'rtoqlashsa, biz ko'zlagan maqsadimizga erishgan bo'lardik.

Tarixdek soxasi keng qamrovli fanni o'rgatishda pedagog, fanlararo uzviy bog'lanishdan unumli foydalansa bo'ladi. Adabiyot o'qitilishida nasr va nazm yo'nalishida ko'plab tarixiy ma'lumotlar berilishi va umumta'lim darsliklarida majmua turkumida o'qitilishi, so'nggi yillarda maktabda axborot resurs markazining takomillashuvi, yuqorida aytilgan barcha kompetensiya talablarini amalga oshirishda tarix fanida badiiy adabiyotlardan foydalanish imkoniyatini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaydilar: "Men shunga aminmanki, kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham, kelajagi yo'q".

Darhaqiqat, kitobxonlik inson ma'naviyatini, dunyo qarashini o'sishiga, tarixiy voqea-hodisalarni dalil va tahlil o'rganishga imkoniyat beruvchi vositadir.

O'quvchi biror bir tarixiy voqea-hodisani o'rganish jarayonida o'sha voqeani bilishining o'zi kifoya qilmaydi, balki hodisani tahlil qila bilish yo'li orqali jamiyat rivojlanishi yoki uning tanazzulining sabab oqibatlarini o'rganishi zarurdir.

Bu yo'nalishda maqsadga erishish uchun tarix darslariga o'quvchini qiziqishini oshiradigan yagona mezon mutloqo lektorning - o'qituvchining chiroyli va ta'sirli nutqiga bog'liq. O'qituvchining nutq madaniyati yuksak bo'lishi ko'proq so'z boyligi bilan belgilanadi. Buning uchun albatta badiiy adabiyotni - tarixiy badiiy asarlarni o'qib chiqqan bo'lishi kerak.

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning "Kitob maxsulotlarini chop etish va kitob mutolasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish" bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi farmoyishi pedogoglarga o'ziga xos kompetensiyaviylikni talab qiladi.

Tarix o'qitilishida tarixiy - badiiy adabiyotdan foydalanish ko'rgazmali vositalar bilan birga tarixiy voqealarni lo'nda va yorqin tushuntirish zarur. Masalan: 7 - sinf "O'zbekiston tarixi" fanidan "Muhammad Xorazmshoxning mamlakat mudofasiga oid tadbirlari va uning oqibatlari" mavzusini olaylik. Darsning tarbiyaviy maqsadiga erishishda o'quvchilarni vatanparvarlik, tinchliksevarlik, insonparvarlik, do'stlik, jasorat va mardlik kabi hislarini tarbiyalash uchun imkoniyatlar mavjud.

O'quvchi mavzuni o'zlashtira olgani bilan, ularda yuqoridagi aytilgan his tuyg'ular rivojlantirilmasa, o'qituvchi o'zoldiga qo'ygan maqsadiga erisha olmaydi. Buning uchun o'qituvchi Mirkarim Osimning tarixiy asari "O'tror"dan foydalanishi mumkin, yoki Baxtiyor Abdug'afforovning "Sulton Jaloliddin Manguberdi" asaridan parcha o'qib berishi yoki diskka yozilgan parchani eshittirishi mumkin. Parcha g'oyat ta'sirli his-tuyg'u va hayajonlar bilan o'qilgan bo'lishi zarur. O'qituvchi "Jaloliddin Manguberdi - vatan qaxramoni" mavzusi haqida gapirar ekan, Mirkarim Osimning "Singan setor" asarining 49-betidagi quyidagi parchani keltirishi mumkin

Amaldagi bu kabi tadbirlar "Bibliotarix" metodini tengdosh-tengdoshga tamoyili asosida tavsiya etilayotgan asarlarni ommalashishiga sabab bo'ladi. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev:

“Jaxolatga qarshi ma’rifat bilan kurashish, yosh avlodni gumanistik g’oyalari, milliy g’urur va iftixor ruxida tarbiyalash zarur”, deb ta’kidlaganidek, o’quvchilarda mafkuraviy immunitetni xosil qilishda, ma’rifatli shaxs etib tarbiyalashda tarixiy voqealarni badiiy talqini orqali, tarixiy shaxslar hayotini yorqin ranglarda ochib berish bilan, farzandlarimizda mintalitetimizni chuqurroq anglab yetish, vatan taqdirini o’z taqdiri deb bilish ko’nikmasini xosil qilishga erishamiz. Tarix fanini o’qitilishida badiiy adabiyotlardan foydalanishda yana quyidagi tartibga amal qilish kerak: foydalanilayotgan asar, roman, she’r yoki ilmiy - ommabop nashrning, iloji boricha darsgaolib kirib ko’rsatilishi va tavsiya etilayotgan kitob maktab kutubxonasida mavjudligiga e’tibor berilishi kerak. Shu ma’noda mavjud kitoblardan kelib chiqib, mavzu yuzasidan quyidagi kitoblardan foydalanish tavsiya etiladi.

Quyida davlat ta’lim standartlari asosida tuzilgan o’quv rejasi mavzulariga mos ba’zi tarixiy asarlardan parchalar va ularga qisqacha izoh berib o’tamiz.

6-sinf Tarix fanida “O’rta Osiyoda ahmoniylarning bosqinchilik yurishlari”. “Shiroq”. Tarixiy qissasida ayni mavzuni keng yoritgan parcha bo’lib, asar shu tarixiy voqea haqidagi eng ishonarli qo’shimcha afsona va bo’rtirishlarsiz yozilgan tarixan aniq dalillar asosidagi qissa bo’lib, o’quvchiga u o’zi turli adabiyotlardan va bolalar ro’znomalarida o’qigan hikoyalari orasida siz tarixchi sifatida aynan shu adabiy talqini – eng to’g’risi deb tavsiya berishingiz mumkin. Shuning o’zi o’quvchida o’tmish haqidagi kitoblarni tarix nuqtai nazaridan bohalab borish, kerakligini tushunish va bu borada tanlovni to’g’ri tashkillash malakasini yuzaga kelishiga sabab bo’ladi.

7-sinf “O’zbekiston tarixi” darsligidagi ”Mavoraunnhr va Xorazmning madaniy hayoti“ mavzusida Ibn Sinova Abu Rayhon Beruniy haqidagi Mirkarim Osimning “Jayhun ustida bulutlar” qissasi orqali ham ko’plab ma’lumotlarni olishimiz mumkun.

6-sinf: Tarix darsligidagi “Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari” mavzusida “Diniy e’tiqodni vujudga kelishi”, “totemizm” haqidagi rejalariga tushuncha berishda bu aqidalar Chingiz Aytmatovning “Oq kema “ asaridan qirg’iz xalqida hozirgacha saqlanib kelayotganini misol qilib ko’rsatish mumkin

REFERENCES

1. “Shiroq”, “To’maris” M. Osim. Toshkent. :35-bet M. Osim 2. “Oq kema” Chingiz Aytmatov. Toshkent T. :78-bet.
2. “Sulton Jaloliddin Manguberdi” Baxtiyor Abdug’ofurov. “Yangi asr avlodi” 4. “Amur Temur-rivoyat va haqiqat” Nazrulla Axmedov. Qomuslar bosh tahririyati. 1996yil.
3. “Ulug’bek xazinasi” OdilYoqubov. Toshkent. 1994y 102-bet.
4. “Singan setor’kitobidagi”Jayhun ustida bulutlar”qissasi M. Osim. 2012 yil.
5. “Ulug’bek xazinasi” OdilYoqubov. Toshkent. 1994y 102-bet.
6. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi qonunlari;Lex. uz.
7. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to’g’risida”gi PQ-3304-son qarori; Lex. uz.